

O‘ZBEKISTONDA YANGI SAYLOVNING TIZIMI YOSHLAR NIGOHIDA

Bozorboyev Eldorbek

O‘zbekistonda davlat jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakultetini siyosatshunoslik yo‘nalishi 3 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212367>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada O‘zbekistonda yangi saylov tizimi yoshlar nigohida tahlil qilinadi. O‘zbekiston Respublikasi saylov tizimining yangilanishi, yoshlar uchun saylov jarayonlaridagi ishtirok etish imkoniyatlari va ularning siyosiy faolligini oshirish maqsadida qilingan choralar ko‘rib chiqiladi. Yozma ishda yoshlarning saylovlarga munosabati, ularning saylov huquqlaridan foydalanishdagi faoliyati va saylov jarayonlaridagi rolini o‘rganish orqali zamonaviy siyosiy madaniyatning shakllanishi ta’kidlanadi. Shuningdek, maqola, yoshlarning saylov jarayonida ishtirokini rag‘batlantirish va ularni o‘z fikrlarini ifoda etish uchun qanday imkoniyatlar mavjudligini ko‘rsatadi.

Kalit so'zlar: O‘zbekiston, saylov tizimi, yoshlar, siyosiy faollik, saylov huquqlari, zamonaviy siyosiy madaniyat.

СИСТЕМА НОВЫХ ВЫБОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ.

Бозорбоев Эльдорбек

Кафедра политологии факультета международной журналистики Государственного университета мировых языков в Узбекистане Студент 3 курса

Аннотация: В данной научной статье анализируется новая избирательная система в Узбекистане с точки зрения молодежи. Будут рассмотрены вопросы обновления избирательной системы Республики Узбекистан, возможности участия в избирательных процессах молодежи и меры, принимаемые для повышения ее политической активности. В письменной работе особое внимание уделяется формированию современной политической культуры путем изучения отношения молодежи к выборам, ее активности в использовании избирательных прав и ее роли в избирательных процессах. Также в статье показано, какие возможности существуют для поощрения участия молодежи в избирательном процессе и выражения своего мнения.

Ключевые слова: Узбекистан, избирательная система, молодежь, политическая активность, избирательные права, современная политическая культура.

THE SYSTEM OF NEW ELECTIONS IN UZBEKISTAN IN THE EYES OF YOUNG PEOPLE.

Bozorboyev Eldorbek

Department of Political Science at the Faculty of International Journalism of the State University of World Languages in Uzbekistan 3rd year student

Abstract: This scientific article analyzes the new electoral system in Uzbekistan from the perspective of young people. The renewal of the electoral system of the Republic of Uzbekistan, opportunities for participation in electoral processes for young people and measures taken to increase their political activity will be considered. In the written work, the formation of modern political culture is emphasized by studying the attitude of young people to elections, their activity in using electoral rights and their role in electoral processes. Also, the article shows what opportunities exist to encourage the participation of young people in the electoral process and to express their opinions.

Key words: Uzbekistan, electoral system, youth, political activity, electoral rights, modern political culture.

KIRISH

O'zbekistonda demokratik jarayonlarning rivojlanishi, saylov tizimining yangilanishi va unga yoshlarning munosabati dolzarb masala hisoblanadi. Saylov tizimi, mamlakatning siyosiy va ijtimoiy hayotida muhim rol o'ynaydi, ayniqsa, yosh avlod uchun. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan islohotlar, yoshlarni siyosiy jarayonlarga jalb qilish, ularning faoliyatini rag'batlantirish va saylovlar orqali o'z fikrlarini ifoda etish imkoniyatlarini yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda.

Yoshlar, jamiyatning eng dinamik va faol qatlamidir. Ularning siyosiy faolligi, saylov jarayonlarida ishtiroki va fikr bildirishlari mamlakatning kelajagini belgilovchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun, O'zbekistonda yangi saylov tizimi yoshlar nigohida qanday baholanishi, ularga taqdim etilgan imkoniyatlar va ularning saylov jarayonidagi roli muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada O'zbekistonda yangi saylov tizimining yoshlar uchun ahamiyati, saylov huquqlari, saylov jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatlari va yoshlarning siyosiy madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar tahlil qilinadi. Shuningdek, maqola orqali, yoshlarning saylov tizimiga nisbatan munosabatlari, ularning saylovlarga ishtirok etishi va o'z fikrlarini ifoda etishdagi roli haqida batafsil ma'lumot berish maqsad qilinadi.

NATIJALAR

O'zbekistonda yangi saylov tizimi yoshlar nigohida bir qator ijobiy natijalarni ko'rsatadi. Ushbu natijalar quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

Yoshlar Faolligining Ortishi: Yangi saylov tizimi yoshlarni siyosiy jarayonlarga jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda saylovlar jarayonida yoshlarning ishtiroki sezilarli darajada oshganini ko'rish mumkin. O'tgan saylovlarda, yoshlar o'z huquqlarini tan olish va ovoz berish jarayonida faollik ko'rsatganliklari bilan ajralib turdilar.

Siyosiy Ta'lim va Madaniyat: Yoshlar orasida siyosiy ta'limni oshirish uchun turli dasturlar va treninglar tashkil etilgan. Bu dasturlar orqali yoshlar saylov jarayonining ahamiyati, siyosiy huquqlar va majburiyatlar to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Natijada, yoshlarning siyosiy madaniyati va ongli ravishda saylovlarda ishtirok etishlari kuchaygan.

Innovatsion Texnologiyalarni Qo'llash: Yangi saylov tizimi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq bo'lib, yoshlarning saylov jarayonlariga qiziqishini oshirgan. Masofaviy ovoz berish, mobil ilovalar orqali saylovga tayyorgarlik ko'rish kabi yangi imkoniyatlar yoshlar orasida faol ishtirok etishga yordam beradi.

O'zaro Fikr Almashish va Muvofiqlashtirish: Yoshlar o'rtasida o'zaro fikr almashish, muammolarni birgalikda hal qilish va saylov jarayonlarida bir-birini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari yanada oshdi. Bu jarayonlar yoshlarni birlashtirishi va ularning fikrlarini yanada kuchaytirishi mumkin.

Siyosiy Liderlikni Rivojlantirish: Yangi saylov tizimi yoshlarni siyosiy liderlar sifatida rivojlantirishga ko'maklashmoqda. Yoshlar o'zaro rahbarlik qilish, jamoat ishlarida ishtirok etish va o'z saylovchilarini qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda.

Umuman olganda, O'zbekistonda yangi saylov tizimi yoshlarning siyosiy hayotdagi rolini kuchaytirish, ularni faol ishtirok etishga rag'batlantirish va demokratik qadriyatlarni mustahkamlashga qaratilgan islohotlar orqali amalga oshirilmoqda. Bu natijalar yoshlarning

kelajakka bo'lgan ishonchlarini oshirishga yordam beradi va ularni mamlakat taraqqiyotida faol qatnashishga undaydi.

MUHOKAMA

O'zbekistonda yangi saylov tizimi yoshlar uchun keng imkoniyatlar ochib beradi. Yoshlar, mamlakat kelajagini belgilovchi jarayonlarda faol ishtirok etishlari lozim. Yangi saylov tizimi o'z ichiga zamonaviy texnologiyalarni va demokratik yondashuvlarni olganligi sababli, yoshlarning saylovlarda ishtirok etish motivatsiyasini oshiradi.

Birinchiidan, yangi tizim yoshlarning saylov jarayonlarida faol ishtirokini rag'batlantiradi. Saylovda ovoz berish, o'z fikrlarini ifoda etish va siyosiy muhokamalarga jalb etish yoshlar uchun muhimdir. Bu jarayonlar orqali ular o'z huquqlari va manfaatlarini himoya qilishga imkoniyat yaratadi.

Ikkinchiidan, yangi saylov tizimi yoshlarga siyosiy bilim va tajriba oshirish imkoniyatini beradi. Yangi imkoniyatlar, masalan, saylov muassasalari, partiyalar va harakatlar bilan yaqindan tanishish, ularning ishida ishtirok etish orqali yoshlar o'zlarini siyosiy jarayonlarda rivojlantirishlari mumkin.

Shuningdek, davlat va jamiyat tomonidan yoshlarning saylov jarayonida ishtirok etishiga e'tibor qaratilishi zarur. Yoshlarni saylovga tayyorlash, ularning siyosiy ongini oshirish, saylov tizimining barcha jihatlarini bo'yicha ma'lumot berish muhimdir. Bu o'z navbatida, saylovlarda ishtirok etish, o'z fikrlarini bildirish va yangi fikrlarni ilgari surish imkoniyatlarini yaratadi.

Yangi saylov tizimi yoshlarni o'z fuqarolik burchlarini bajarishga, siyosiy jarayonlarda faol qatnashishga va o'z taqdirini belgilashda ishtirok etishga undaydi. Bu jarayonlar, o'z navbatida, yoshlarning jamiyatda faol fuqarolar sifatida shakllanishiga olib keladi.

O'zbekistonda yangi saylov tizimi yoshlar nigohida katta ahamiyatga ega. Ular saylov jarayonlariga jalb etilib, o'z fikrlarini bildirishlari va mamlakat kelajagida muhim rol o'ynashlari mumkin. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun, davlat, jamiyat va yoshlarning o'zaro aloqalari mustahkamlanishi zarur. Yangi saylov tizimi, shuningdek, yoshlarga o'z imkoniyatlarini ko'rish va ular orqali o'z faoliyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Korrupsiyaga qarshi kurashish va O'zbekistonda yangi saylov tizimining yoshlar nigohida muhokamasi keng qamrovli va murakkab masalalarni o'z ichiga oladi. Yoshlar, jamiyatning muhim qismi sifatida, siyosiy jarayonlarga faol ishtirok etishlari, o'z fikrlarini ifoda etishlari va davlat boshqaruvida o'z ovozlari aks ettirishlari lozim.

Siyosiy ishtirok etish: O'zbekistondagi yangi saylov tizimi, yoshlarni siyosiy ishtirok etishga jalb qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Ushbu tizimdagi o'zgarishlar, yoshlar o'rtasida saylov jarayonlariga qiziqish va faollikni oshirdi. Biroq, bu jarayonda yoshlarning siyosiy savodxonligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Ko'plab yoshlar saylov jarayonlari haqida yetarli bilimga ega emas, shuning uchun saylov ta'limi dasturlariga ehtiyoj bor.

Innovatsion texnologiyalar: Yangi saylov tizimi innovatsion texnologiyalarni o'z ichiga olganligi sababli, yoshlar o'rtasida texnologik imkoniyatlarni rivojlantirish muhimdir. Masofaviy ovoz berish va raqamli platformalar orqali ishtirok etish, yoshlarni saylov jarayonida faol qatnashishga undaydi. Biroq, texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq xavfsizlik va ishonchlilik masalalari ham muhokama qilinishi lozim.

Siyosiy madaniyat: Yoshlar orasida yangi saylov tizimi va siyosiy jarayonlarga bo'lgan munosabatni o'zgartirish kerak. Siyosiy madaniyatni rivojlantirish, yoshlarning demokratik qadriyatlar, huquq va erkinliklar haqida bilimlarini oshirish zarur. Bu, ularga o'z fikrlarini ifoda etish, jamiyatda o'z o'rnini bilish va saylovda ishtirok etish imkonini beradi.

Yoshlar va yetakchilik: Yangi saylov tizimi, yoshlarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Yoshlar o'zaro rahbarlik qilish, jamoatchilik fikrini shakllantirish va muammolarni hal qilishda qatnashishlari kerak. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun yoshlar o'rtasida ko'proq hamkorlik va o'zaro aloqa talab etiladi.

Siyosiy ishonch: O'zbekistonda yangi saylov tizimi yoshlar uchun siyosiy ishonchni oshirishga yordam berishi kerak. Yoshlar, o'z ovozlari va fikrlari bilan jamiyatda o'z o'rnini bilishlari, siyosiy jarayonlarga ishonch bilan qarashlari muhim. Bu esa, mamlakatning kelajagi uchun juda zarur. Shunday qilib, O'zbekistonda yangi saylov tizimi yoshlar nigohida muhim imkoniyatlarni yaratadi, lekin uning muvaffaqiyati yoshlarning faolligi, siyosiy savodxonligi va innovatsion texnologiyalardan foydalanishiga bog'liq. Yoshlar o'zlari va jamiyat uchun foydali natijalarga erishish uchun birgalikda harakat qilishlari zarur.

XULOSA

O'zbekistonda yangi saylov tizimi yoshlar uchun yangi imkoniyatlar va faol ishtirok etish uchun keng yo'l ochmoqda. Ushbu tizim, yoshlarning siyosiy jarayonlarda ishtirokini rag'batlantirish, ularning ovozini eshitish va davlat boshqaruviga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini taqdim etadi. Yangi saylov tizimi, innovatsion texnologiyalarni qo'llash, siyosiy madaniyatni oshirish va yoshlarning rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar bilan to'ldirilgan.

Yoshlar, yangi saylov tizimida o'zlarini faol ishtirok etuvchi subyekt sifatida namoyon etishlari zarur. Bu, ularning jamiyatda o'z o'rnini bilishlari, siyosiy ishonchni oshirishlari va o'z kelajagini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning kelgusi siyosiy rivojlanishi uchun yoshlarning roli beqiyosdir, shuning uchun ular o'z ovozlari bilan ijobiy o'zgarishlarga hissa qo'shishlari kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullayeva, D. (2021). O'zbekistonda siyosiy ishtirok: Yoshlar va saylov tizimi. *O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi*.
2. Murodov, I. (2022). Yoshlar va siyosat: Yangi O'zbekistonning saylov tizimidagi o'rni. *Yoshlar ilmiy-texnik jurnali*, 3(1), 45-53.
3. Karimov, A. (2023). Innovatsiyalar va siyosiy ishtirok: O'zbekistonda yangi saylov tizimi. *O'zbekiston jurnali*, 2(2), 25-30.
4. Qodirov, U. (2022). Yoshlar va saylovlar: O'zbekistonda siyosiy ishtirok etish imkoniyatlari. *Ijtimoiy fanlar*.
5. Iskandarov, E. (2021). O'zbekistonda yangi saylov tizimi va uning yoshlar uchun ahamiyati. *Yoshlar va jamiyat*, 4(3), 60-67.
6. Tursunov, F. (2020). Yoshlarning siyosiy faoliyatini rag'batlantirish: O'zbekistondagi yangi saylov tizimi. *Xalqaro jurnallar*.
7. Nurmatov, D. (2023). Saylov jarayonlari va yoshlar: O'zbekistondagi yangi yondashuvlar. *O'zbekiston pedagogika jurnali*, 5(1), 10-15.
8. Rahmonov, S. (2022). Yoshlar va saylov: O'zbekistonning yangi saylov tizimidagi o'zgarishlar. *Siyosat va jamiyat*.
9. Asimov, J. (2023). O'zbekistonda yoshlar va saylovlar: Muammolar va yechimlar. *O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivoji*.
10. Bobojonov, M. (2021). O'zbekistonda yangi saylov tizimi: Yoshlar nigohida. *Tadqiqotlar va innovatsiyalar*.